

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI NÓKIS QALASINIŇ ÁMELDEGI SUW TÁMIYNATI SISTEMASI JUMISIN BAQLAW HÁM ANALIZLEW

Tursinov Shaximardan Quwanishbay uli

Magistrant Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti,

Qaraqalpaqstan, Nókis qalası

shax_1_9_9_7@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108175>

Annotaciya: Bul maqalada Taqiyatas suw inshaatınıń joqarı tárepinde Suenli kanalınıń bas soorujeniyesiniń átirapında ornalasqan onıń suw tındırǵışı arqalı suw alıwshı hám taza suwdı jetkerip beriwshı tazalaw soorujeniyesi haqqında maǵlıwmat berilgen.

Tayanısh sózler: Suw menen támiyinlew sisteması, Suw tazalaw inshaatı, Suw menen támiyinlengenlik dárejesi, gorizontál tındırǵıshlar, radial tındırǵıshlar.

“Qaraqalpaq suw támiynatı” JShJ Qaraqalpaqstan Respublikası xalqın, kárxana hám shólkemlerin ishımlık suw menen támiyinleydi. Tiykargı ishımlık suw dárekleri bolıp “Tuyemoyın”, “Taqiyatas” hám “Nókis” suw tazalaw inshaatları esaplanadı.

Amudaryanıń oń qırǵaǵındaǵı rayonlar (Tórtkul, Beruniy, Ellikqala, Nókis, Kegeyli, Shimbay, Qaraózek hám Taxtakópir) quwatlılıǵı kúnine 140,0 mıń m³/sutka quraytuǵın “Tuyemoyın” suw tazalaw inshaatınan uzınlıǵı 356 km, “Tuyemoyın-Nókis-Taxtakópir” suw trubası arqalı ámelge asırıladı.

Ámiwdaryanıń shep qırǵaǵındaǵı rayonlar (Taqiyatas, Xójeli, Qanlıkól, Shomanay, Qońrat hám Moynaq rayonların) quwatlılıǵı kúnine 60,0 mıń m³/sutka quraytuǵın “Taqiyatas” suw tazalaw inshaatınan uzınlıǵı 197,6 km ishımlık suw trubaları arqalı ámelge asırıladı.

Nókis qalası quwatlılıǵı 65 mıń m³/sutka bolǵan «Nókis» suw tazalaw inshaatı arqalı támiyinlenedi. Bul tiykargı inshaatlardan tisqari hár bir qala, rayon orayları hám awıl xalqın ashıq hawızleri hám jer astı suwı dárekleri inshaatlardan ishımlık suwı jetkezilip beriledi. Kárxana esabında 284 ishımlık suw inshaatları hám jámi uzınlıǵı 7013,1 km ishımlık suw tarmaqları ámeldegi, sonnan 82 suw imaratı (28,1%) hám 1282,1 km (18,2%) ishımlık suw tarmaqları remont talap jaǵdayda.

2023 jıldıń 1 yanvar jaǵdayına Qaraqalpaqstan Respublikasınıń xalqı 1 mln. 948 mıń 488 adamdı quraydı, oraylasqan ishımlık suwı menen támiyinlengen xalıq sanı 1 mln. 371 mıń 734 adamdı, yaǵnıy 70,5 % quraydı.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022 jil 25-oktyabr degi “2022-2023 jillarda máhelleler infratuzilmesin jáne de jaqsılaw boyınsha qosımsha ilajlar tuwrısında”ǵı PQ-408 sanlı qararına tiykarlanıp 2023 jilda joybar mánisi 100,4 mlrd. sumlıq quwatı 315,9 km ishımlık suw tarmaqları, 3 suw bólistiriw inshaatın, 10 suw dushshılandırıw inshaatın rekonstruksiya qılıw jumısları ámelge asırılıp atır.

Qaraqalpaqstan Respublikasında 2022 – jıldıń 1-yanvar jaǵdayında jámi 1mln. 939 mıńnan aslam adam jasap, sonnan 1mln 320 mıńnan aslam oraylastırılǵan ishımlık suw menen támiyinlengen, yaǵnıy bul xalıqtıń 71% in quraydı. Ishımlık suw tarmaqlarınıń uzınlıǵı 6561 km.

Birinshisi «Tuyemoyın» suw tazalaw soorujeniyesi (quwatlılıǵı 140,6 mıń m³) bolıp bul Ámiwdaryanıń oń jaǵasındaǵı rayonlar: Tórtkól, Beruniy, Ellikqala, Ámiwdaryya, Nókis, Kegeyli, Shimbay, Qaraózek, Taxtakópir rayonlarına hám Nókis qalasına uzınlıǵı 356 km.

D=1000-1400 mm bolgan Túyemoyin – Nókis – Taxtakópir suw trubaları arqalı jetkerip beredi.

Ekinshısı «Taxiyatas» suw tazalaw soorujeniyesi (quwatlılıđı sutkasına 60,0 miń m³) bolıp bul Ámiwdáryanıń shep jađasındađı rayonlar: Taqiyatas, Xojeli, Qońırat, Shomanay, Qanlıkól hám Moynaq rayonların uzınlıđı 197,6 km. D=1000-600 – 500 – 400 – 355 mm bolgan suw trubaları arqalı jetkerip beredi.

Úshinshısı «Nókis» suw tazalaw soorujeniyesi (quwatlılıđı sutkasına 60,6 miń m³) bolıp bul Nókis qalasın taza ishimlik suw menen támiynleydi.

Suw deregi - Suenlı kanalı. Joybardıń quwatlılıđı - 60 miń m³/sutka; Iske túsilgen jılı - 1994-jıl; Qayta islengen (keńeytirilgen) jılı - 2011- jıl; Ulıwma jer maydanı – 29,77 ga; Inshaattıń suw menen támiynleytuđın qala hám rayonları – Taqiyatas, Xojeli, Qanlıkól, Shomanay, Qońırat, Moynaq hám Nókis qalası; Xalıqqa jetkerip beretuđın suw muđdarı - 60 miń m³/sutka; Ishimlik suw sapası – Óz Dst 950-2011 normativ hújjeti talabına juwap beredi; Xlor qaldıđı – 0,2-0,5 mg/litr; Ulıwma magistral suw tarmađı uzınlıđı – 101,1km; Reagent alyuminiy – sulfat Al(SO₄), 18H₂O zıyansızlandırırw ushın suyıq xlordan paydalanıladı.

«Taqiyatas» (VOS) suw tazalaw soorujeniyesiniń ónimdarlıđı 60 miń m³/sutka etip qabıl etilgen. Bul tazalaw stanciyasınıń suw deregi bolıp Suenlı kanalınıń bas soorujenyesindeđi shep táreptegi tındırđıştıń shep kamerasındađı ornasqan suw alıw soorujeniyesi bolıp esaplanadı. Taqiyatas suw aparıwshısı suw tarmađın tazalaw soorujeniyesi Taqiyatas, Xojeli, Qońırat qalaların hám Xojeli, Shomanay, Qanlıkól hám Qońırat rayonları awıllıq punktlerin xojalıq-ishimlik suw menen támiyinleniwshısı suw deregi bolıp xızmet atqaradı.

Taqiyatas suw tazalaw soorujeniyesiniń lanshaft kórinisi.

Tómengi Ámiwdárya suw dereginen suwdı alıp hám onı tazalaw soorujeniyesi arqalı xalıqtı sapalı ishimlik suw menen támiynlew teması boyınsha alıp barılğan izertlewler tiykarında tómendeđi juwmaqlar usınıldı:

Taqiyatas suw tazalaw soorujenyeyesiniń gidrologiyalıq hámde gidroximiyalıq kórsetkishlerinen kelip shıqqan halda ishimlik suwın talap dárejesinde tutınıwshılarǵa jetkerip beriw boyınsha esaplawlar tiykarında nátiyjeli is rejim islep shıǵıldı.

Soorujeniyeiniń jumis atqarıwshı úskenelerin bir qatar kózden ótkerip qayta ońlawǵa kelip qalǵan bólimlerin belgilenip rekonstrukciya qılınıw kerekligi úyrenip shıǵıldı.

Taqiyatas suw tazalaw soorujeniyesiniń keleshekтеgi suw tazalaw kólemi esapqa alınıp, ásbap – úskeneler tańlandı, tındırǵıshlar hám imaratlar rekonstruciyalandı, jaramsızları jańadan qurıw is rejimleri islep shıǵıldı.

Ámiwdáryaniń tómengi betinde kómiliwdiń sanlı ma`nisi hám dárejesi anıqlandı. Ámiwdáryaniń Qipshaq, Samanbay, Qızıljar gidropostlarında, suw júzesi hám sarpınıń óz-ara baylanısıw grafikleri sızılıp (hár bir jil ushın bólek) olardıń kórsetkishleri tiykarında ulıwma teńleme alınıp analiz etildi.

References:

1. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022 jil 25-oktyabr degi “2022-2023 jillarda máhelleler infratuzilmesin jáne de jaqsılaw boyınsha qosımsha ilajlar tuwrısında”ǵı PQ-408 sanlı qararı.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Шавкат Миромоновичнинг 2021-йил 24-февралдаги «Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021 - 2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги» ПҚ -5005 - сонли қарори.
3. Абрамов Н.Н «Водоснабжение» М., Стройиздат, 1982
4. Ключко В.А.ю Апельцин М.В «Очистка природных вод» М., Стройиздат, 1981
5. Qazaqbaev Fazilbek Rashidovich. «Qalanıń sırtqı vodoprovod tarmaqlarınıń hám soorujenieleriniń joybarlaw nátiyjeligin arttırıw» magistrlik dissertaciyası Nókis - 2023